

ХИВА ХОНЛИГИ ДАВЛАТ РАМЗИ: ТУҒ ТАРИХИ

Маматкулова Махфуза Казимовна¹, Сангирова Д.Х.²

Гулистон давлат университети магистри¹

Илмий раҳбар: тарих фанлари номзоди, доцент²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203180>

Аннотация. Мазкур илмий мақолада туркий халқлар тарихида муҳим рамзий маънога эга бўлган тугнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва қўлланилиши жараёнларини таҳлил қилади. Тадқиқот давомида Хива хонлиги тарихида тугнинг ҳокимият ва суверенитет белгиси, ҳарбий бирлик ва жанг рамзи, миллий ўзлик ва бирдамлик ифодаси, шунингдек, маданий ва диний аҳамияти каби кўп қиррали ўрни очиб берилади. Қадимги туркий хоқонликлардан тортиб, ўрта асрлар империялари ва ҳозирги туркий тилли давлатлар мисолида тугнинг эволюцияси, шакллари ва рамзий маъноларидаги ўзгаришлар кўриб чиқилади. Мақолада, шунингдек, туг билан боғлиқ анъаналар, маросимлар ва эътиқодлар ҳам таҳлил қилиниб, унинг туркий халқларнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётидаги чуқур илдизлари асослаб берилади. Тадқиқот натижалари туркий халқларнинг тарихий меросини ўрганиш, уларнинг ўзаро алоқалари ва муштарак қадриятларини англашда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: туг, тахт, байроқ, чодир, туркий халқлар, тарих, рамз, ҳокимият, ҳарбий иш, миллий ўзлик, маданият, анъана.

Abstract. This scientific article analyzes the origins, development, and usage processes of the tugh, which held significant symbolic meaning in the history of Turkic peoples. The study reveals the multifaceted role of the tugh in the history of the Khiva Khanate as a symbol of power and sovereignty, a symbol of military unity and battle, an expression of national identity and solidarity, as well as its cultural and religious significance. Examining the evolution of the tugh, its forms, and changes in its symbolic meanings through examples ranging from ancient Turkic Khaganates to medieval empires and modern Turkic-speaking states, the article also analyzes the traditions, ceremonies, and beliefs associated with the tugh, substantiating its deep roots in the socio-political and cultural life of Turkic peoples. The research findings are of significant importance for studying the historical heritage of Turkic peoples and understanding their interrelations and shared values.

Keywords: Tugh, throne, flag, tent, Turkic peoples, history, symbol, power, military affairs, national identity, culture, tradition.

Марказий Осиё халқлари азалдан ўзининг бой тарихи ва маданияти билан ажралиб турган. Минтақамиз турли даврларда синовли кунларни бошдан кечирган, аммо шунга қарамай, ўзаро ҳамжихатлик ва бирдамлик анъаналари сақланиб қолган. Бугунги кунда ҳам минтақавий хавфсизликни таъминлашда ўзаро ишонч ва ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбек давлатчилигининг муҳим босқичи ҳисобланган Хива хонлигида ҳарбий иш муаммоларининг очиб беришга қаратилган тадқиқотлар на фақат илмий, балки амалий жиҳатдан ҳам алоҳда аҳамият касб этади. Марказий Осиё давлатларининг ҳарбий соҳадаги тарихий тажрибасини ўрганиш, уларни таҳлил қилиш ва тарихдан сабоқ олиш долзарб вазифа саналади.

Ҳозирги глобаллашув даврида туркий тилли давлатларнинг муштарак тарихи, тили ва бошқа жиҳатларини ёритишда ҳарбий тарихга эътибор қаратишнинг зарурлиги бир қатор муҳим омиллар билан асосланади:

Биринчидан, муштарак ўтмишнинг муҳим қисми сифатида туркий халқлар кўплаб қудратли давлатлар барпо этган. Давлатларнинг ҳарбий юришлари, ғалабалари ва мағлубиятлари нақафат сиёсий чегараларни белгилаган, балки ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётга катта таъсир кўрсатган. Муштарак ҳарбий тарихни ўрганиш бу давлатларнинг ўзаро алоқаларини, иттифоқларини ва қарама-қаршиликларини англашга ёрдам беради.

Иккинчидан, ҳарбий тарих муносабатларнинг шаклланишида, урушлар ва сулҳларнинг сабаблари ва оқибатларини тушунишда муҳим роль ўйнайди. Минтақавий сиёсат ва ҳамкорлик учун тарихий контекстни англаш зарур.

Учинчидан, ҳар бир туркий тилли халқ ўз тарихида миллий қаҳрамонлар, жасур саркардалар ва мардонавор жангчларнинг ёрқин сиймоларига эга. Уларнинг ҳарбий жасоратлари ва фидойилиги халқнинг руҳини кўтарган, ватанпарварлик туйғусни шакллантириш ва авлодан авлодга ўтиб келган. Ҳарбий тарихни ўрганиш тарихий анъаналарни ёд олиш, қадрлаш ва тарғиб қилиш имконини беради. Қолаверса, муштарак тарихни ўрганиш ва тарғиб қилиш туркий халқларнинг цивилизациясига қўшган ҳиссасини намоён этиш ва ўз ўрнини белгилаш имконини беради.

Туғ қадимдан туркий хоқонлар, султонлар ва бошқа ҳукмдорларнинг ҳокимият белгиси ҳисобланган. У давлатнинг мустақиллиги, ҳукмдорнинг легитимлиги ва ҳудудий яхлитлигини ифодалаган. Зафарли юришлар ва муҳим маросимларда туғ ҳокимиятнинг қудратини ва тантанасини намоёниш этиб келган. Туғ жанг майдонида қўшинни бирлаштирувчи ва унга йўналиш берувчи муҳим восита бўлган. У қўшиннинг марказида кўтарилиб, аскарларга ўз сафларини аниқлашга ва қўмондоннинг буйруқларини визуал равишда қабул қилишга ёрдам берган. Жанг олдида туғнинг кўтарилиши аскарларга кўтаринки руҳ бағишлаб, ғалабага ишончини оширган.

Туғ – бу қадимги туркий халқларда, жумладан, ўзбек халқида ҳам қўлланган бўлиб, ҳозирги байроқ вазифасини ўтаган. Туғлар вазифасига кўра, жанг пайтида бирлаштириш ва унга йўналиш бериш учун хизмат қилган. У қўшиннинг марказий ва бошқа қисмларида кўтарилган ҳолда туриб, аскарларга ўз сафларини аниқлашга ёрдам берган [2. 171-182]. Туғ ҳукмдорлик рамзи сифатида ҳам қўлланилиб, қўшин ва халқ устидан назорат ўрнатишни аниқлаган. Туғ муҳим воқеаларни белгилашда ҳам қўлланилган, у атрофдагилар учун муҳим хабар ёки сингал беришда фойдаланилган. Туғларнинг яна бир вазифаларидан бири, қабила ёки уруғнинг рамзи бўлиб, ўз аъзоларини бирлаштиришга хизмат қилган.

Туғлар одатда ёрқин рангларда бўлиб, уларда турли рамзлар масалан, ҳайвонлар, қушлар ёки геометрик шакллар тасвирланганлиги билан хусусиятланган. Улар шойи, жун ва бошқа қимматбаҳо матолар билан ясалган ҳамда олтин, кумушлар билан безатилган.

Тарихий рамзларни манба сифатида ўрганишнинг аҳамияти шундаки, унда хонлиқнинг маданий, сиёсий ва диний қарашлари ифодаланган. Хива хонлигининг тарихий рамзлари сифатида тахт, тож, байроқ, яловлар сингари туғ давлатнинг мустақиллиги ва қудратини намоёниш этиб турган.

Туғ – ўрта асрларда ҳўкиз ёки от думидан ясалган. Туғлардан ҳарбий юришларда кўпроқ фойдаланилган, у ҳарбий қўмондоннинг бошқарувини таъминлашга ёрдам берган [8. 20-21]. Туғ атамасининг илдизи “tuğig” яъни, “тик, тикилган” деб талқин қилинади. Туркий

тиллерда “boñuq” атамаси ҳам мавжуд бўлиб, хон чодирда турадиган, ҳокимиятни ифодалайдиган рамзни англаган.

“Тарихи Рашидий” асарида: “Чингизхоннинг замонасида Мухимми Мир Худойдодға етти мансаб бериб эрдик, ани Ўртубуро от бирла тутиб эрди. Ул етти мансаб будур: аввали – табл, иккинчи – аламдор, туркий иборатда туғбеги дейдурлар, учинчи – ўз тобелари бирла туғ кўшин тутмоққа қўйди”[3. 118]. Маълумотларга эътибор қаратилса, энг муҳим мансаблардан биринчиси табл, иккинчиси туғбеги, учинчиси ҳам туғ билан боғлиқ мансаб бўлиб турганлиги давлат миқёсида муҳим ўрин тутганлигини кўрсатади. Чингизийлар анъанасини давом эттирган Хива хонлиги тарихида юқорида келтирилган унвон ва мансаблар сақланиб қолганлиги анъаналарнинг давомийлигини кўрсатади.

Ҳукмдорга садоқат билан хизмат кўрсатгани учун махсус саруполар қаторида туғ совға қилинган. Абулғозий баҳодурхон асарини ёзиб давом эттирган Маҳмуд Урганжий Хоразм ва Бухоро ўртасида бўлиб ўтган уруш ҳақида маълумот бериш билан бирга, туғ бериб ҳокимиятни мустаҳкамлагани ҳақида қуйидагича ёзиб қолдирган: “Кармана сафариди Анушахон 14 ёшлик йигит бўлиб, отасининг беҳад хурматиға сазовор бўлди. “Таки барча халқни йиғиб айтдилар ким ўғлимизнинг аввал сафари эрди, оёки ва йўли муборак бўлди. Абулазизхон тек улуғ подшоҳни босдуқ ва таки уруш куниди қилган ишларига таҳсинлар қилиб, улуғ тўй бердилар. Таки туғ бериб, лашкар қўшиб Ҳазораспни бердилар”[6. 188].

“Шажарайи Хоразмшоҳий” асарида келтирилган маълумотга эътибор қаратилса, Абдукаримбек, Муҳаммад Аминбек Яъқуббой ва Муҳаммадмурод девон туғи остида қарор тутганлиги маълум бўлади [9. 26].

Абулғози баҳодурхоннинг “Шажарайи турк” ва “Шажарайи тарокима” асарларида “туғ” кўшимчасини олган тарихий шахслар ҳақида маълумот мавжуд: “Қара Нуғай Сир бўйинда уч йил подшоҳлик қилди. Туркистон вилоятларинга ҳукм қилур эди. Уч йилдан сўнг вафот топти. Иниси Туғли Тимур теган хон бўлди”[6. 53]. Алп Туғач, Туғурмиш, Туғрул сингари исмлар ҳам шулар жумласидандир[4. 18-21]. “Туғ” ҳукмдорлик рамзи бўлгани учун, бу кўшимча ҳукмдор хонадони аъзоларининг ҳокимиятга дахлдорлигини ва уларнинг ҳукмдор сулола билан боғлиқлигини очиқ кўрсатиб турган. Табиийки, кўшимча уларнинг мавеи ва нуфузини мустаҳкамлаган.

Ҳарбий жангларида туғлар муҳим ҳаракат йўналишини белгилаб берган: “Жўчихон айтди: “Мен отамға ва иниларимға бориб не айтурман. Ёвни йироқдин кўрдум-да қочтим дерманму”, – теб, бекларнинг сўзин қабул қилмай туриб ясаб Султон Муҳаммад бирлан урушти. Жўчихон ўзи бошлаб неча мартаба чопти. Охирида туғға етиб Султон Муҳаммаднинг қалқаниға икки уч мартаба чопди”[6. 138]. Мисоллардан кўриниб турибдики, жанг қилаётган томонлардан қайси бири туғни қўлга киритса ёки туғдор (туғчи) чекинса кўшин мағлубиятга учраётган ҳисобланган. Шунинг учун ҳам туғ бошқа давлат рамзлари қатори қаттиқ кўриқланган.

Ўрта аср жамиятида лашкар йиғиш учун туғчилар турли ҳудудларга юборилганлиги маълум бўлади, тарихий манбада “туғчилар” “туғачи” тарзида қўлланилганлиги қуйидаги маълумотларда ўз аксини топган: “Андин сўнг лашкар жамъ қилмоқға туғачилар атрофга юборилди. Андақ фурсатда андағ лашкар жамъ бўлди ким, ҳадди ва ниҳояти йўқ эрди. Маълум бўлсун ким, Жўчихоннинг тахтгоҳи Дашти кипчоқда Кўк Ўрда теган ер эрди”[10. 151].

Туғнинг қай ҳолатда турганлиги жанг майдонидаги вазиятни ҳамда ҳарбий ҳаракатларнинг ўзгаришини ақс эттириб, ҳарбий ҳаракатларнинг визуал тасвирини таъминлаб турган. Султон Абу Сайид (1424-1469) теурийлар даврида ички урушларда қатнашиб, мамлакатни бирлаштириш учун ҳаракат олиб борган. “Шажарайи турк” асарида “Абусаид мирзо Хуросон кетганда Самарқандга ўз ерига арғун Арундин Амир Мазид теганни қўюб кетиб эрди. Ул ўзина тааллуқ киши бирлан Самарқанддин чиқиб ясов ясаб урушти. Урушти Худойи таоло Берканинг қўлун юқори қилиб, Муҳаммад Мазид арғуннинг туғини паст қилди” – деб қайд этилган[5. 184]. Қўшиннинг мағлубияти туғнинг пастга қаратилганлиги ҳолати билан изоҳланган.

Туғни эгаллаш учун ҳарбий қўшин қатъий ҳаракат олиб борган, агар туғ қўлга киритилса, ғалаба таъминланган. “Ўзга кендларнинг барчаси Хевақға кўчуб эрди. Хонқоҳдин бир эвлик кўчмай эрди. Ҳар кунда бозор бўлуб турди. Қирқ кун турғандин сўнг қалмоқ келди. Тақи тўла элимизнинг тўртда-бешта бирини олди. Тақи юрий берди. Халқнинг номусли кишиси қолди. Ани туркман эшитди. Туркманнинг Абулхон ва Манқишлоқдин кўмаки келди. Андин сўнг Хевақдин чиқиб чашманинг устинда бизининг бирлан урушти. Бизнинг ясов турған ер туз бўлди. Уруш тарози бўлганда отли, пиёда “Оллоҳ, Оллоҳ” теб югурдук. Жов қочти. Жовнинг туғи олти арикнинг ўртасинда эрди. Пиёда туғнинг орқасинача ўлтура-ўлтура борди. Тақи жов қочти” [5. 234].

Қаршилиқ кўрсатаётган ҳарбий ҳаракатларда душман байроғини қўлга киритиш жанг натижасини белгиловчи муҳим рамзий ва тактик аҳамиятини таъминлаган бўлиб, манбада келтирилган маълумотлар фикримизнинг тасдиғи бўлади. “Қалмоқни милтик бирлан босдилар. Шул ерда тўрасининг қўлун милтуқ узди. Туғчисин ва туғун бир неча қалмоқни тушурдилар. Қолғани қочти. Сўнгиндин хуфтанғача қавуб тушурдилар. Ул кеча ул ерда сабоҳий қатиб давлат ва нусрат бирлан неча кундин сўнг шаҳрга тушдилар”[5. 243].

Ўзбек хонликлари тарихида туғ билан бир қаторда карнайлар ҳам жанговарликни оширишга ёрдам берган восита саналган. Туғ ён атрофида карнай душман томонга қўркув солиб турган. Манбада келтирилишича, “карнай ва туғни ҳам тевага юбордилар. Айтдилар ким, сенлар карнайни торта-торта турғил. Ёв ул теваларни ясов хаёл этиб, бизларни эролвул хаёл қилсун тедилар. Андин сўнг Ёдгор оталиқни бош қилиб, ёнлариндақи йигитлардин ўттуз йигитни ёв тарафиндин келган минг кишининг олдиға юбордилар. Тақи ўзлари қолган пиёдани олдиларига қатор-қатор ясовлар ясадилар. Тақи турдилар”– деган маълумот қайд этилган [5. 246].

Хива хонлигининг савдо-дипломатик алоқалари тарихидан маълумки[7.77], сулола ҳукмдорлари чет эл давлатлари билан муносабатларга киришганида элчилар билан қўшиб қимматбаҳо совғалар юбориб турган. Шундай совғалар орасида туғ ҳам бўлган. Садоқат билан хизмат қилган ҳарбий саркардаларга туғ ва ноғора ҳамда қимматбаҳо совғалар берилгани ҳақида Н.Гулбоев ўзининг тадқиқот ишида маълумот беради[1. 56]. Туғ қўшиннинг шаъни, бирлиги ва садоқат рамзи ҳисобланган. Уни топшириш саркардага юксак ишончни билдирган, унинг қўмондонлик мақоми тан олинганлигини аниқлаган. Туғнинг берилишидан яна бир мақсад – чегара ҳудудлар ёки узоқ вилоятларда марказий ҳокимиятни мустаҳкамлашга қаратилган сиёсат қўзда тутилган.

Хулоса қилиб айтганда, туғлар сиёсий ва ҳарбий рамз сифатида алоҳида қадрланган. Хива хонлигининг маданий меросини намоён этувчи туғлар ўрта аср давлатчилиги анъаналарини ўзида ақс эттирганлиги билан моддий манба сифатида аҳамиятга эга.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Gulboyev N. Xiva xonligida harbiy ish tarixi. (XVIII asrning ikkinchi yarmi – 1920 y.): Tarix fan. bo'yicha falsafa doktori. ... (PhD) diss. avtoreferati. – Toshkent, 2024. – 56 b.
2. Khujamkulovna, S. D., & Batirovna, Q. L. (2023). From the history of the state symbols of the Uzbek Khanates. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(2), – P.171-182.
3. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар Аъзий. Тарихи Рашидий // Нашрга тайёрловчи, сўз боши, тадбир, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи О.Ҳ. Жалилов. “O‘zbekiston” нашриёти. 2011. – 118 б.
4. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи тарокима. Нашрга тайёрловчи: Қ.Маҳмудов. www.ziyouz.com kutubxonasi. 1995. – 18-21 б.
5. Абулғозий Баҳодурхон. Шажарайи турк ва муғул. / Сўз боши, нашрга қайта тайёрловчи, изоҳлар муаллифлари Ш. Воҳидов ва Н. Ҳамраева. – “Тафақури таърих” нашриёти. 2022. – 184, 234, 243, 246 б.
6. *Абулғозий Баҳодурхон. Шажарайи турк.* / Нашрга тайёрловчилар: Қ. Муниров, Қ. Маҳмудов. – Тошкент, 1992. – 53, 138, 188 б.
7. Аллаева Н.А. Хоразм ва Эрон: XVI-XIX асрларда савдо-дипломатик алоқалар динамикаси. – “Фан” нашриёти. 2023. – 77 б.
8. Маҳмудов Қ. Туркий байроқлар рамзи // Фан ва турмуш, 1991 йил, 12 сон. – Б. 20-21.
9. Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. – “Ғ. Ғулум” нашриёти. 1994. – 26 б.
10. Родословное древо тюрков. Сочинение Абул-Гази, Хивинсикого хана. / Перевод и предисловие Г.С. Саблукова. – “Императорского университета”. 1906. – 151 с.